

УДК 347.6

ББК 67.404

НЕСМЕЯНОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА

к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования
экономической деятельности Юридического факультета,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
e-mail: IANesmeyanova@fa.ru

IRINA A. NESMEIANOVA

Legal Sciences Ph. D., Associate Professor of the Department of
Legal Regulation of Economic Operations of the Law Faculty, Financial
University under the Government of the Russian Federation
e-mail: IANesmeyanova@fa.ru

К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ СЕМЕЙНОГО ПРАВА

ON THE QUESTION OF THE PRINCIPLES OF FAMILY LAW

Аннотация. В статье рассмотрены положения Семейного кодекса РФ о принципах семейного права, мнения ученых о юридическом содержании принципов и основных понятиях семейного права. Уделено внимание предложениям ученых о дополнении принципов семейного права, даны предложения по расширению принципов семейного права.

Актуальность проблематики. Семья — это важнейшая составляющая жизни каждого человека, для многих — смысл жизни, опора, поддержка и вдохновение для роста, развития и достижения тех целей, которые каждый человек ставит перед собой. Семья является ценностью конституционного значения, поскольку представляет собой всеобщее, неотъемлемое и неотчуждаемое благо, которое охраняется государством. Признавая фидуциарный характер взаимоотношений в семье, государство устанавливает лишь общие принципы регулирования правоотношений, связанных с семьей, а также с охраной прав и законных интересов отдельных членов семьи, относящимся к определенным социальным группам. Однако, являясь не только правовым, но и социальным государством, оно уделяет большое внимание развитию и совершенствованию законодательства в семейной сфере, в том числе расширению и изменению принципов семейного права. В настоящее время идет процесс подго-

Abstract. The article examines the provisions of the Family Code of the Russian Federation on the principles of family law, the opinions of scientists on the legal content of the principles and basic concepts of family law. Attention is paid to the proposals of scientists to supplement the principles of family law, proposals are given to expand the principles of family law.

The relevance of the problem. Family is the most important component of every person's life, for many it is the meaning of life, support, support and inspiration for growth, development and achievement of the goals that each person sets for himself. The family is a value of constitutional significance, since it is a universal, inalienable and inalienable good that is protected by the State. Recognizing the confidential nature of relationships in the family, the State establishes only general principles for regulating legal relations related to the family, as well as the protection of the rights and legitimate interests of individual family members belonging to certain social groups. However, being not only a legal, but also a social state, it pays great attention to the development and improvement of legislation in the family sphere, including the expansion and modification of the principles of family law. Currently, the process of preparing a Concept for

товки Концепции совершенствования законодательства, регулирующего отношения детей и родителей. Думается, что могут быть переосмыслены и другие аспекты семейных правоотношений. Учитывая, что именно принципы будут служить базисом как существующих, так грядущих правоотношений, связанных с семьей и ее членами, представляется целесообразным показать не только развитие учеными и специалистами принципов семейного права, но и предложить принципы, характеризующие современную семью с консолидированными интересами, но с личной свободой и равными правами ее членов.

Основная цель. Основной целью статьи является рассмотрение отдельных вопросов публично-правового и частно-правового характера, доказывающих целесообразность изменения в семейном законодательстве принципиальных положений, направленных на регулирование семейных правоотношений. Также в статье обозначены фундаментальные принципы семейного права, являющиеся основой для взаимоотношения субъектов семейного права и фундаментом для появления новых основ семейного права.

Рассматриваемые проблемы. В статье рассмотрен вопрос смешения в Семейном кодексе РФ принципов семейного права, которые действительно можно назвать основными началами семейного законодательства и принципов-идей, которые носят исключительно декларативный характер, соответственно несоблюдение их не может повлечь ответственность нарушителя.

Используемые методы. Помимо общенаучных методов при подготовке статьи использовались такие специальные методы исследования, как сравнительно-правовой метод, формально-юридический метод.

Выводы. В статье дан краткий анализ принципов семейного права, приведены мнения ученых и их предложения по классификации принципов семейного права, предложено закрепить в Семейном кодексе РФ принцип соблюдения семейной тайны, вынесены на обсуждение такие принципы семейного права как принцип свободы в семейных отношениях, принципы семейного единства, семейного сотрудничества, семейного равенства, актуальность которых презюмируется в современном обществе и реализуется в гражданских, жилищных и иных правоотношениях.

Ключевые слова. Совершенствование законодательства, принципы семейного права, юридическое содержание принципов, классификация принципов.

improving the legislation regulating the relations of children and parents is underway. It seems that other aspects of family legal relations may also be rethought. Considering that it is the principles that will serve as the basis for both existing and future legal relations related to the family and its members, it seems appropriate to show not only the development of the principles of family law by scientists and specialists, but also to propose principles that characterize a modern family with consolidated interests, but with personal freedom and equal rights of its members.

The main goal. The main purpose of the article is to consider certain issues of a public-legal and private-legal nature, proving the expediency of changing fundamental provisions in family legislation aimed at regulating family legal relations. The article also outlines the fundamental principles of family law, which are the basis for the relationship of subjects of family law and the foundation for the emergence of new foundations of family law.

The problems under consideration. The article considers the issue of mixing in the Family Code of the Russian Federation the principles of family law, which can really be called the basic principles of family legislation and principles-ideas that are exclusively declarative, respectively, non-compliance with them cannot entail the responsibility of the violator.

The methods used. In addition to general scientific methods, special research methods such as the comparative legal method and the formal legal method were used in the preparation of the article.

Conclusions. The article provides a brief analysis of the principles of family law, the opinions of scientists and their suggestions on the classification of the principles of family law, it is proposed to consolidate the principle of family secrecy in the Family Code of the Russian Federation, such principles of family law as the principle of freedom in family relations, the principles of family unity, family cooperation, family equality, the relevance of which is presumed in modern society and is implemented in civil, housing and other legal relations.

Keywords. Improvement of legislation, principles of family law, legal content of principles, classification of principles.

ВВЕДЕНИЕ

К принципам семейного права обращено внимание многих ученых и исследователей. И это неслучайно, ведь принципы, согласно ст.1 СК РФ — это основные начала семейного законодательства, на которых строятся различные виды взаимоотношений: между государством и обществом, между государством и членами семьи, внутри семьи и многие другие. И это не является стандартным подходом законодателя, ведь семейное право относится к отраслям частного права, где значительное количество диспозитивных норм предполагает самостоятельное регулирование сторонами правоотношений. Принципы семейного права и близкие по тематике вопросы активно рассматриваются в научной литературе. Так, В. В. Кулаков [1] допускает применение принципов гражданского права к семейному законодательству, рассматривая специальные принципы семейного права, подчеркивает, что они являются самостоятельной формой семейного права, обладают высшей юридической силой, указывает на необходимость их соотношения между собой. Труды В.И. Синайского [2] и Г.Ф. Шершеневича [3] также посвящены в том числе и специальным нормам, которые, как подчеркивают ученые, должны иметь юридическое значение и быть защищены санкциями; причем реальное осуществление прав, как совершенно правильно замечает В. П. Грибанов [4], возможно исключительно при наличии юридических и экономических гарантий. Анализируя принципы, А. В. Фиошин [5] указывает, что принципы нужно отграничивать от оценочных понятий, назначение принципов фундаментально, а степень назначения — шире, и распространяется на все общественные отношения в рамках отрасли. Однако, невозможно обеспечить следование всем принципам принудительными средствами, поэтому Е. М. Ворожейкин [6] подчеркивает

необходимость закрепления принципа добровольного соблюдения предписаний норм права. Принимая во внимание, что Исследовательским центром частного права имени С. С. Алексеева при Президенте РФ ведется разработка Концепции совершенствования законодательства, регулирующего отношения детей и родителей, авторский коллектив: Н. В. Трегубович, О. А. Хазова, С. Ю. Чашкова, Е. А. Чефранова [7] — предложил закрепить в законодательстве принцип полнопровия участников семейных отношений, в том числе и ребенка, а также принцип развивающихся способностей ребенка. Принцип запрета дискриминации в семейных отношениях, в том числе и по половому признаку, научно обоснован А. Я. Рыженковым [8]. С. Ю. Чашкова [9] предложила закрепить в семейном праве принцип добросовестности как нравственной категории, тем более он активно и эффективно уже используется в гражданском праве. На принцип баланса общественных и частных интересов указывают А.Х. Ульбашев [10] Д.С. Ксенофонтова [11], обосновывая необходимость соблюдения в семейных правоотношениях всех субъектов правоотношений. На основе функционального метода исследования Е. В. Вавилин [13] и О.А. Кузнецова [14] предложили авторские системы и классификации принципов.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

При написании статьи использовались общенаучные методы исследования, такие, как описание, сравнение, анализ и познание, а также специальные методы: сравнительно-правовой и формально-юридический. Путем сравнительно-правового метода были проанализировано понятие — правовой принцип, и сами принципы семейного права, так называемые «истинные» принципы; а также другие понятия, которые используются в качестве принципов, но, по нашему мнению, больше подходят

под определение оценочных понятий или принципов-идей. В тексте статьи коротко были изложены различия между ними. Замечено, что принцип соблюдения семейной тайны, ответственность за несоблюдение которого указана в различных законодательных актах, также необходимо включить в перечень принципов семейного права ввиду его сходства с «истинными» принципами. Формально-юридический метод исследования способствовал систематизации и описанию принципов семейного права, позволил классифицировать принципы на фундаментальные (традиционные), современные, предложенные учеными и исследователями в настоящее время, и представить на обсуждение принципы, по нашему мнению, актуальные для современной семьи.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализируя принципы, которые содержатся в уже упомянутой ст. 1 СК РФ, а также те положения, которые содержатся в ст. 5 СК РФ, где названы общеотраслевые принципы, можно заметить, что некоторыми из них сложно руководствоваться, они далеко не всегда могут стать арбитром и разрешить по существу многочисленные вопросы, возникающие в процессе реализации семейных правоотношений, и поэтому являются предметом активного обсуждения и законотворческой деятельности. Можно согласиться с В. В. Кулаковым в том, что «известные доктринальные подходы не позволяют в должной мере ... определить место принципов в системе форм права. Соответственно, правовой принцип — это либо особая, но норма права, либо некая идея, которой должен руководствоваться суд в целях достижения справедливости» [1].

Прежде всего, представляется не логичным, и данная точка зрения поддерживается многими исследователями, что в ст. 1 СК РФ наряду с декларативными устрем-

лениями, которые обращены как к самой семье — взаимная любовь, уважение, взаимопомощь, ответственность, так и к государству и обществу — укрепление семьи, перечислены только отдельные принципы, которые можно действительно назвать «руководящими идеями», перечень которых не является достаточным. В этой связи представляется исчерпывающе точными известные слова В. И. Синайского о том, что «естественные и нравственные отношения лишь лежат в основе юридических отношений членов семьи. Поэтому при толковании норм семейного права необходимо стремиться придать нормам юридическое значение, а не ограничиваться констатированием их нравственного характера» [2, с. 483]. То же писал и Г. Ф. Шершеневич, указывая, что право на любовь и уважение — это мнимые права, лишенные санкции [3, с. 584]. Действительно, за несоблюдение принципов применяются санкции, а какие могут быть санкции за отсутствие любви, например, если отсутствует как само определение понятия, так и его критерии, а также ответственность за «нелюбовь». Более того, если говорить о брачно-семейных отношениях, то результаты опросов и исследований показывают, что среди ведущих мотивов вступления в брак и создания семьи любовь составляет только около 10%. Таким образом, перевести на язык права отдельные принципы, указанные в ст. 1 СК РФ, достаточно проблематично, и часть положений, которые названы основными началами семейного права, являются, по нашему мнению, целями правового регулирования. Очень точно сформулировал данную мысль относительно гражданского права В. П. Грибанов, указав, что «...нарушение моральных правил и принципов может рассматриваться как гражданское правонарушение лишь в случаях, когда это прямо предусмотрено конкретными нормами гражданского права» [4, с. 87]. Между тем, нельзя не отметить, что даже такому

термину как «любовь» специалисты стараются придать юридическое содержание. Представляется логичным и обоснованным определение данного термина, предложенное А.В. Фиошиным: «применительно к семейному законодательству любовь целесообразно охарактеризовать как такое самоотверженное чувство члена семьи, которое направлено на достижение блага других членов семьи и имеет непереносимое внешнее выражение ... взаимной в семье можно признать такую любовь, которую испытывают все ее члены по отношению друг к другу» [5].

Перечень принципов семейного права сложился достаточно давно и в настоящее время развивается и дополняется. Из известных ученых, сформулировавших основное ядро современных принципов семейного права, можно назвать А. И. Пергамент, Г. М. Свердлова, В. Ф. Яковлева, Г. К. Матвеева и многих других исследователей. Сформулированные ими принципы семейного права уместно назвать традиционными семейными ценностями нашего общества, это: единобрачие, добровольность заключения брака, свобода заключения и расторжения брака, законность только гражданского светского брака, равноправие супругов в семейных отношениях, в личных и имущественных правах, свобода семейного права от религиозных догматов, охрана родительских прав, материнства и детства, осуществление родительских прав исключительно в интересах детей, моральная и материальная поддержка членами семьи друг друга. В качестве одного из основных принципов Е. М. Ворожейкин выделял «принцип добровольного соблюдения предписаний» семейно-правовых норм [6, с. 303].

Можно заметить, что отдельные принципы семейного права, зафиксированные в Семейном кодексе РФ, интегрированы из Конституции РФ, однако в должной мере не получили своего развития в семейном зако-

нодательстве. В качестве примера можно привести принцип приоритетной защиты прав и интересов детей, который недостаточно детализирован Семейным кодексом РФ, что порождает научные дискуссии об обеспечении баланса интересов сторон семейного правоотношения.

В настоящее время среди основных начал семейного законодательства, помимо уже перечисленных, названы недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечение беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, недопустимость ограничения прав граждан при вступлении в брак и в семейных отношениях по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, обеспечение возможности судебной защиты семейных прав, приоритет семейного воспитания детей и другие. Принципы права имеют огромное значение, поскольку даже при пробелах в праве или противоречиях правовых норм позволяют разрешить семейный спор. Между тем, из большинства принципов есть исключения или применяются какие-либо оговорки при осуществлении данных принципов. Самое упоминаемое исключение касается недопустимости вмешательства в дела семьи, которое допускает подобное вмешательство для защиты так называемых «слабых» членов семьи, в первую очередь — детей, а также нетрудоспособных членов семьи. Защита семейных прав данной категории граждан осуществляется судом, а в предусмотренных случаях — органами опеки и попечительства или государственными органами.

Семейное право, как и другие отрасли права, непрерывно развивается, соответственно с появлением новых правоотношений, тенденций и, как часто говорят — «вызовов» возникает необходимость изменять, дополнять или проводить какие-либо иные формы трансформации семейного зако-

нодательства. Учитывая, что сейчас в соответствии с государственным заданием проводится работа по реформе семейного законодательства, ученые и специалисты разрабатывают Концепцию совершенствования законодательства, регулирующего отношения детей и родителей, которая также должна внести существенный вклад в развитие принципов семейного права с участием детей. Здесь целесообразно привести некоторые позиции и предложения по данной тематике. Так, можно сформулировать следующие принципы семейного права:

- приоритет семейного воспитания детей и забота об их благосостоянии [7];
- запрет дискриминации в сфере семейных отношений [8];
- запрет ограничений семейных прав по половому признаку [8];
- справедливости, равенства, соразмерности, а также стабильности, гарантированности и защиты прав и интересов нуждающихся в материальной поддержке граждан со стороны членов их семьи [9];
- недопустимости осуществления прав в противоречии с их социальным назначением [10];
- соблюдения гармонизации публичных и частных интересов; гарантированного осуществления семейных прав и исполнения обязанностей [11];
- доверительности семейных отношений [12] и другие.

Как видим, в формулировке многих принципов присутствует термин «семья», «члены семьи», поэтому определение этих понятий в Семейном кодексе РФ давно назрела и способствовала бы укреплению и защите семьи и ее членов. Как бы подтверждая эту мысль, В.В. Кулаков указывает, что «некоторые принципы семейного права сформулированы как правила поведения, адресованные участникам семейных правоотношений, однако их со-

держание в случае возникновения спора или нарушения прав отдельных участников устанавливается судом» [1].

Существуют различные позиции ученых по вопросу классификации принципов семейного права. Приведем две из них.

Так, Е. В. Вавилин предлагает классифицировать принципы семейного права по функциональному признаку на целеполагающие принципы, и принципы-методы. К целеполагающим принципам он относит те, которые отражают цели и задачи правового регулирования, а к принципам-методам — содержащие набор средств для достижения целей и задач [13].

По мнению О. А. Кузнецовой, принципы права подразделяются на нормы-принципы (основные начала законодательства) и принципы-идеи (косвенные принципы), которые «наполняются содержанием, как правило, изначально на доктринальном уровне, а впоследствии в рамках деятельности судов высших инстанций» [14, с.83,85].

Полностью разделяя позиции ученых по классификациям и перечню современных принципов семейного права, думается, что с точки зрения права было бы логичнее, если название статьи 1 СК РФ отражало ее содержание, поэтому предлагается наполнить ее теми принципами, которые перечисленные авторы именуют нормами-принципами, возможно дополнив ее общеправовыми методами, актуальными для семейного права. В то же время идеи и задачи семейного права целесообразно было бы выделить в отдельную статью, дав ей соответствующее название, отражающее суть.

К уже перечисленным принципам можно было бы добавить:

- принцип соблюдения семейной тайны, (который уже зафиксирован в различных законодательных актах: ст.150 ГК РФ, ст.137, 138.1 УК РФ и др.);
- свободы в семейных отношениях (который подразумевает состояние юриди-

- ческой и фактической свободы /в том числе свободно выражать свое мнение и принимать решения по семейным вопросам/, возможности беспрепятственного изменения или прекращения семейных правоотношений, беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав и обязанностей);
- семейного единства (выражать мнение и принимать решения от лица семьи по вопросам, затрагивающим семейные интересы);
 - семейного сотрудничества (возможность действовать совместно для достижения общей цели в различных сферах жизни);
 - семейного равенства (равноправие каждого члена семьи на реализацию и защиту своих прав и интересов).

Указанные принципы, так же как и перечисленные в Семейном кодексе РФ, лежат в основе семейных правоотношений, и, думается, могут дополнить перечень принципов семейного права.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поскольку принципы являются базисом отношений в семейной сфере, рассмотрение вопроса классификации принципов семейного права, их правовой оценки и места в системе законодательства представляется актуальным, а с учетом подготовки Концепции совершенствования законодательства, регулирующего отношения детей и родителей — своевременным.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Кулаков В. В. Принципы семейного права // Актуальные проблемы российского права. — 2017. — № 5. — С. 16–20.
2. Синайский В. И. Русское гражданское право. — М.: Статут, — 2002. — С. 483.
3. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. — Казань, — 1905. — С. 584.
4. Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав // Осуществление и защита гражданских прав (серия «Классика российской цивилистики»). — М., — 2001. — С. 87.
5. Фиошин А. В. Оценочные понятия в нормах, регулирующих основные начала семейного законодательства // Нотариус. — 2016. — № 7. — С. 28 — 30.
6. Ворожейкин Е. М. Семейные правоотношения в СССР. — М., Юридическая литература — 1972. — С. 303.
7. Тригубович Н. В., Хазова О. А., Чашкова С. Ю., Чефранова Е. А. О Концепции совершенствования законодательства, регулирующего отношения детей и родителей // Закон. — 2022. — № 1. — С. 28–38.
8. Рыженков А. Я. Принцип запрета дискриминации в семейном праве: вопросы теории и практики // Семейное и жилищное право. — 2021. — № 1. — С. 19–22.
9. Чашкова С. Ю. Проблемы алиментного обязательства родителей и детей: частноправовой и публично-правовой аспекты // Закон. — 2022. — № 1. — С. 46–55.
10. Ульбашев А. Х. Общее учение о личных правах. — М.: Статут, — 2019. — 255 с.
11. Ксенофонтова, Д.С. Правовые гарантии в сфере алиментирования: монография / Д. С. Ксенофонтова. — Москва: Статут, 2018. — 207 с.
12. Чашкова С. Ю. Применение категорий «добросовестность» и «разумность» при регулировании имущественных отношений супругов // Законы России: опыт, анализ, практика. — 2010. — № 9. — С. 52
13. Вавилин Е. В. Осуществление и защита гражданских прав. — М.: Волтерс Клувер, — 2009. — 360 с.

14. Кузнецова О. А. Специализированные нормы российского гражданского права: теоретические проблемы: Дис. ... д-ра юрид. наук. — Екатеринбург, — 2007. — С. 83, 85.

REFERENCES

1. Kulakov V.V. Principles of family law // Actual problems of Russian law. 2017. No 5.
2. Sinaisky V.I. Russian civil law. Moscow: Statute, 2002. p. 483.
3. Shershenevich G.F. Textbook of Russian Civil Law. Kazan, 1905. p. 584.
4. Gribanov V.P. Limits of the exercise and protection of civil rights // Exercise and protection of civil rights (series "Classics of Russian civil law"). M., 2001. p. 87.
5. Fioshin A.V. Evaluative concepts in the norms regulating the basic principles of family legislation // Notarius. 2016. No 7.
6. Vorozheikin E.M. Family legal relations in the USSR. M., Legal literature 1972. p. 303.
7. Trigubovich N.V., Khazova O.A., Chashkova S.Yu., Cefranova E.A. On the Concept of improving legislation regulating the relationship of children and parents // Zakon. 2022. No 1.
8. Ryzhenkov A.Ya. The principle of prohibition of discrimination in family law: issues of theory and practice // Family and housing law. 2021. No 1
9. Chashkova S.Yu. Problems of alimony obligations of parents and children: private law and public law aspects // Zakon. 2022. No 1
10. Ulbashev A.H. The general doctrine of personal rights. Statut, 2019
11. Ksenofontova D.S. Legal guarantees in the field of alimony: Monograph // Statut, 2018
12. Chashkova S.Yu. Application of the categories "conscientiousness" and "reasonableness" in the regulation of property relations of spouses // Laws of Russia: experience, analysis, practice. 2010. N 9. p. 52
13. Vavilin E.V. Implementation and protection of civil rights Russian Academy of Sciences, Institute of State and Law. M.: Volters Kluver, 2009. p.360.
14. Kuznetsova O.A. Specialized norms of Russian civil law: theoretical problems: Dis. ... Dr. jurid. sciences'. Yekaterinburg, 2007. pp. 83, 85.

Статья поступила в редакцию 20.02.2023; одобрена после рецензирования 13.03.2023; принята к публикации 19.03.2023.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 20.02.2023; approved after reviewing 13.03.2023 accepted for publication 19.03.2023.

The authors read and approved the final version of the manuscript.